

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЙ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF DIGITAL TRANSFORMATION STRATEGIES IN HEALTHCARE

ОГАРКОВ АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ,

специалист,

Оренбургский государственный университет.

OGARKOV ALEXEY IGOREVICH,

specialist,

Orenburg State University.

В статье изучается влияние цифровой трансформации (ЦТ) на здравоохранение. Анализируются ключевые аспекты внедрения информационных технологий в медицинские процессы. Характеризуются основные технологические инновации в здравоохранении. Рассматриваются особенности применения искусственного интеллекта, машинного обучения, мобильных приложений, блокчейн технологий, виртуальной реальности, робототехники и телемедицины. Освещаются процессы ЦТ в различных терапевтических областях и их влияние на операционную эффективность. По результатам проведенного анализа представлены возможные решения при интеграции новых систем.

The article examines the impact of digital transformation (DT) on healthcare. The key aspects of the introduction of information technologies into medical processes are analyzed. The main technological innovations in healthcare are characterized. The features of the application of artificial intelligence, machine learning, mobile applications, blockchain technologies, virtual reality, robotics and telemedicine are considered. DT processes in various therapeutic areas and their impact on operational efficiency are highlighted. As a result of the analysis, possible solutions for the integration of new systems are presented.

Ключевые слова: *цифровая трансформация, здравоохранение, искусственный интеллект, информационные технологии, машинное обучение, блокчейн, мобильные приложения, телемедицина.*

Key words: *digital transformation, healthcare, artificial intelligence, information technology, machine learning, blockchain, mobile applications, telemedicine.*

Введение.

Цифровая трансформация (ЦТ) в здравоохранении является одним из ключевых факторов, формирующих новые подходы к лечению, диагностике и взаимодействию с пациентами. Этот процесс включает внедрение современных информационных технологий (ИТ) для оптимизации работы медицинских организаций. ЦТ обусловлена не только технологическим прогрессом, но и стремлением к улучшению клинических результатов.

Цель данной статьи – анализ процессов ЦТ в разных терапевтических областях здравоохранения. Основное внимание уделяется нескольким ключевым аспектам: реализация стратегий ЦТ, внедрение искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО), применение мобильных приложений, а также использование блокчейн технологий для обеспечения безопасности медицинских данных.

Основная часть.

ИТ являются неотъемлемой частью медицинских исследований, позволяя внедрять комплексные аналитические инструменты для обработки данных и улучшать точность диагностических и терапевтических процедур. В третьем квартале 2023 года ИТ в сфере оказания медицинской помощи лидировали по объему финансирования во всем мире, что подчеркивает значительный интерес инвесторов и правительств к инновациям в этой области (рис. 1).

Рис. 1. Объем финансирования разных направлений ЦТ в медицине во всем мире в третьем квартале 2023 г., млрд. долларов [1]

Развитие ИТ и повсеместное внедрение ИИ в разные сферы, в том числе в здравоохранение, делает актуальной задачу адаптации медицинских учреждений (МУ) к новой реальности, где разработка и реализация стратегий ЦТ становятся важными составляющими работы.

Технологические инновации.

Применение передовых технологий в медицине открывает новые возможности для улучшения диагностики, лечения и управления медицинскими данными. ИИ, МО, блокчейн и мобильные приложения становятся фундаментом для создания более эффективных и безопасных медицинских систем [2]. В табл. 1 представлен обзор технологий, которые оказывают значительное влияние на сферу здравоохранения.

По мнению автора, технологические инновации в здравоохранении приводят к преобразованиям во всех аспектах медицинского обслуживания, начиная от первичной диагностики и заканчивая долгосрочным мониторингом заболеваний. Применение ИИ, МО, блокчейна, мобильных приложений и телемедицины не только усиливает эффективность процедур, но и повышает качество жизни пациентов за счет персонализации лечения и повышения доступности услуг для населения отдаленных территорий.

ЦТ в терапевтических областях здравоохранения.

Разработка и внедрение стратегий цифровизации здравоохранения требуют комплексного подхода и включают несколько ключевых этапов:

- Анализ текущего состояния информационных систем МУ и определение основных потребностей в цифровизации;
- Разработка стратегического плана, который включает выбор технологий, планирование инфраструктурных изменений и разработку программ обучения для медицинского

персонала;

- Тестирование новых систем на ограниченной группе пользователей для выявления возможных проблем и их устранения перед масштабным внедрением;
- Полноценное внедрение системы с последующим мониторингом и адаптацией к изменяющимся условиям и потребностям МУ.

Таблица 1. Технологические инновации в здравоохранении [3]

Технология	Краткое описание	Пример	Сфера применения
ИИ	ИИ анализирует медицинские данные для оптимизации диагностики и терапии	IBM Watson Health (США)	Онкология: разработка индивидуализированных терапевтических планов на по генетическому профилю пациента
МО	Прогнозирование на основе исторических данных	DeepMind Technologies (Великобритания)	Профилактика, анализ рисков развития осложнений у пациентов с хроническими заболеваниями
Блокчейн	Обеспечивает защиту медицинских данных и их неприкосновенность	Guardtime (Эстония)	Управление доступом к данным пациентов, защита историй болезни и медицинских записей от несанкционированного доступа
Мобильные приложения	Улучшают взаимодействие с пациентами	MySugr (Австрия)	Мониторинг уровня глюкозы в крови у диабетиков, автоматическое напоминание о необходимости приема лекарств
Виртуальная реальность	Используется для тренировки медицинских кадров	Virtually Better (США)	Обучение персонала с помощью симуляционных программ
Робототехника	Автоматизация рутинных задач и проведение сложных операций	Intuitive Surgical (США)	Выполнение минимально инвазивных хирургических операций с высокой точностью и меньшими рисками для пациента
Телемедицина	Предоставление медицинских услуг на расстоянии.	Teladoc (США)	Удаленные консультации и диагностика, обеспечение доступа к медицинским услугам

ЦТ открывает новые перспективы для персонализированной медицины в различных областях. Например, в онкологии, ИТ делают лечение более целенаправленным и эффективным. Так компания IBM (США) разработала систему Watson for Oncology, которая анализирует медицинские данные и предоставляет рекомендации на основе клинических исследований. Технологии ИИ и МО способны предсказывать наиболее эффективные методы лечения на основе генетического профиля опухолей [4]. Автоматизация сбора и анализа данных

уменьшает вероятность ошибок и сокращает время, необходимое для принятия важных клинических решений.

В кардиологии технологии телемедицины и мобильного мониторинга становятся неотъемлемой частью ухода за пациентами, особенно при хронических заболеваниях [5]. Компания Philips (Нидерланды) разработала методики, которые позволяют врачам отслеживать состояние сердечно-сосудистой системы пациента в реальном времени. Это способствует более раннему обнаружению осложнений и оптимизации терапии. По данным последних исследований, у пациентов с острым коронарным синдромом, перенесших инфаркт миокарда или нестабильную стенокардию, частота повторной госпитализации в стационар через 6 месяцев была на 76% ниже, если они участвовали в протоколе удаленного мониторинга, по сравнению с аналогичными пациентами, получавшими стандартное лечение после выписки.

Внедрение новых технологий оказывает влияние на психиатрию. Инновационные платформы, такие как, например, Talkspace (США), предоставляют возможности для онлайн-консультаций, что делает услуги более доступными. Это особенно важно для отдаленных районов, так как позволяет пациентам получать необходимую поддержку независимо от их местоположения. Использование ЦТ способствует дестигматизации обращения за психологической помощью, поскольку люди могут обращаться за поддержкой анонимно и конфиденциально, что является значительным шагом в улучшении общественного здоровья. Онлайн-терапия показывает сопоставимые с традиционной психотерапией результаты в лечении депрессии и тревожных расстройств [6].

ЦТ значительно трансформирует подходы к лечению, делая уход за пациентами более эффективным и доступным. Несмотря на это, необходимо учитывать потенциальные риски, например, такие как разглашение конфиденциальных данных и сложности интеграции новых технологий в существующие медицинские системы.

Актуальные проблемы ЦТ в здравоохранении.

На международном уровне ЦТ обеспечивается за счет реализации «Стратегии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в области цифрового здравоохранения на 2020-2025 годы». Она направлена на усиление использования ИТ для улучшения здоровья населения и повышения доступности здравоохранения. Стратегия включает в себя несколько стратегических направлений, в том числе повышение компетенций государств-членов ВОЗ в разработке и внедрении национальных цифровых решений в медицине. В России ключевым нормативным актом является Федеральный проект «Цифровое здравоохранение», включенный в программу «Цифровая экономика». Он направлен на создание единой цифровой платформы здравоохранения, обеспечивающей сбор, хранение, обработку и анализ медицинских данных граждан [7]. Этот документ определяет основные направления развития цифровых технологий в медицине, включая внедрение единой системы электронных медицинских карт и разработку онлайн-сервисов для консультаций и диагностики.

Несмотря на значительные преимущества, ЦТ сопряжена с рядом потенциальных рисков. В табл. 2 представлены основные трудности, с которыми сталкиваются МУ при реализации стратегий ЦТ, и возможные пути их решения.

Анализ трудностей, связанных с ЦТ в здравоохранении, показывает, что успешная интеграция передовых технологий требует комплексного подхода. По мнению автора, необходимо не только внедрять новейшие технологические решения, но и активно работать над преодолением организационных и культурных барьеров. Это подтверждается необходимостью разработки эффективных методов защиты данных, организации обучающих программ для медицинского персонала и адаптации стратегий в соответствии с международными и национальными стандартами.

Таблица 2. Актуальные проблемы ЦТ в здравоохранении

Проблема	Описание проблемы	Возможные решения
Вопросы конфиденциальности данных	Защита информации от несанкционированного доступа	Развитие и внедрение усовершенствованных методов шифрования и блокчейн-технологий
Сопrotивление изменениям	Медицинский персонал может выражать недовольство или отказ от использования новых технологий	Образовательные программы и тренинги для персонала
Интеграция систем	Сложность интеграции новых технологических решений с существующими медицинскими системами	Разработка универсальных интерфейсов и стандартов для обеспечения совместимости систем
Правовые и этические аспекты	Необходимость соблюдения законодательства и этических норм в области здравоохранения [8]	Мониторинг изменений законодательства; проведение регулярных обучений для медицинского персонала по вопросам соблюдения этических и правовых норм, связанных с цифровыми инновациями.

Влияние на операционную эффективность.

Использование ИТ значительно повышает качество обслуживания пациентов, оптимизируя процессы диагностики и лечения. Внедрение систем на базе ИИ и МО позволяет персонализировать подходы к лечению, что приводит к повышению эффективности терапевтических методов.

ЦТ способствует снижению затрат на медицинское обслуживание за счет изменения некоторых процессов. Например, автоматизация документооборота уменьшает вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором [9]. Это позволяет перераспределить ресурсы на более важные задачи, такие как непосредственное обслуживание пациентов.

Новые технологии в здравоохранении улучшают мониторинг состояния пациентов. Носимые устройства и датчики отслеживают жизненно важные показатели в режиме реального времени, что позволяет врачам получать данные о здоровье пациента непрерывно. Это особенно важно для управления хроническими заболеваниями, такими как диабет или гипертония [10]. Благодаря постоянному мониторингу медицинские специалисты могут оперативно корректировать лечение в ответ на изменения состояния пациента, что значительно улучшает исходы лечения и снижает риски осложнений.

Применение передовых ИТ-решений в логистике медицинских учреждений способствует оптимизации управления запасами медицинских материалов и лекарственных средств [11]. Автоматизированные системы управления запасами обеспечивают более точное планирование и использование ресурсов, минимизируя потери и издержки. Это не только сокращает финансовые расходы учреждения, но и повышает общую эффективность работы, обеспечивая непрерывность медицинского обслуживания и улучшая доступность необходимых медицинских средств и материалов для пациентов. ЦТ в здравоохранении не только улучшает качество медицинских услуг, но и способствует значительному снижению затрат, что важно для устойчивого развития МУ в современных условиях.

Выводы.

Стратегии ЦТ в здравоохранении направлены на интеграцию современных ИТ в медицинские процессы для повышения качества и доступности лечения. Они включают в себя разработку и внедрение электронных медицинских записей, использование ИИ для анализа клинических данных, телемедицинские услуги и автоматизацию управленческих процессов. Основная цель такой трансформации – сделать медицинские услуги более эффективными и персонализированными, снизить затраты на здравоохранение и улучшить результаты лечения пациентов. Для достижения этих целей необходимо тщательное планирование, включая оценку существующей инфраструктуры, обучение персонала и постоянное обновление технологий в соответствии с изменяющимися клиническими и административными потребностями.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Козлова М.Д. Построение и оптимизация бизнес-процессов в медицине: сохранение инноваций при фокусе на прибыль // Инновационные подходы в современной науке: сб. ст. по материалам CLVII Международной научно-практической конференции «Инновационные подходы в современной науке». М., Изд. «Интернаука», 2024. № 1(157). С. 100-105.
2. Искусственный интеллект в онкологии: области применения, перспективы и ограничения / Д.Е. Кульбакин [и др.] // Вопросы онкологии. 2022. №6. Т. 68. С. 691-699.
3. Можаровский Е.А. Интеграция больших языковых моделей (LLM) в мобильные приложения // Инновационные подходы в современной науке: сб. ст. по материалам CLIX Международной научно-практической конференции «Инновационные подходы в современной науке». М., Изд. «Интернаука», 2024. № 3(159). С. 77-83.
4. Петрова Н.С. Применение психографической сегментации для эффективной работы с клиентской базой. Казань: Общество с ограниченной ответственностью "Бук". 2023. 50 с.
5. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». URL: <https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858>.
6. Романец Е.А. Цифровая трансформация здравоохранения: государственная политика в аспекте цифровой повестки // Социально-гуманитарные знания. 2023. № 7. С. 86-92.
7. Шутова А.А., Бегишев И.Р. Этические принципы создания и применения технологий искусственного интеллекта в здравоохранении // Правоприменение. 2024. Т. 8. № 1. С. 34-43.
8. Kuznetsov I.A. Scalable architectures for backend development: current state and prospects // Modern scientific researches and innovations. 2024. № 2. URL: <https://web.snauka.ru/en/issues/2024/02/10-564>.
9. Mussin Zh. Strategic financial consulting in the transportation industry: methods for enhancing resilience and company growth // Vestnik Nauki. 2024. No. 3 (72). Vol 2. pp. 10-18.
10. State of Digital Health. Global data and analysis on dealmaking, funding, and exits by private market digital health companies // CBINSIGHTS. URL: https://ai.gov.ru/knowledgebase/obrazovanie-i-kary/2023_sostoyanie_cifrovogo_zdravoohraneniya_v_mire_3_kvartal_2023_goda_state_of_digital_health_global_q3_2023_cb_insights.
11. Gobind V. Online Therapy and its Effectiveness in the Treatment of Mental Disorders // Indian Journal of Health and Well-being. 2023. No. 13(4). pp. 422.

© Огарков А.И., 2024.